

**КАСБ-ХУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШ-ЎҚУВ-ТАРБИЯ
ТИЗИМИНИНГ АСОСИДИР.**

Узоков.О.Х БДУ «Гелиофизика,
ҚТЭМ ва электроника» кафедраси доценти,
Идиева. Ф 9-3 ТЕХ S-20 гуруҳи талабаси

Аннотация: Касб хунарга йўналтириши – бу инсоннинг шахсий ва ижтимоий тараққиётининг асосидир. Унинг самарадорлигини ошириши учун таълим тизими, оила ва ижтимоий тармоқларнинг ўзаро ҳамкорлиги зарур. Ёшларнинг касбий танловининг тўғрилиги уларнинг шахсий бахт-саодатини ва жамоатнинг иқтисодий ривожини таъминлайди. Кенг маънода касбий шаклланиш деганда инсоннинг ўз ақлий қобилиятлари жисмоний имкониятлари у ёки бу соҳага бўлган лаёқатлари, қизиқиши ва интилишлари, шунингдек қадрият ва дунёқарашига кўра бирор бир касб соҳасида таълим олиши кейинчалик шу соҳага киришиб, мослаша бориши ва ниҳоят йиллар давомида етук ва малакали мутахассис етишиши тушунилади. Ушбу мақолада сўз ўқувчиларни касб-хунарга йўналтириши, уларнинг шахс хусусиятларини инобатга олиши, касб-хунарга йўналтириши ишларининг муҳимлиги, унинг мактаб таълим-тарбия жараёнининг ажралмас қисми эканлиги, ўқувчиларнинг ҳаётининг шароитларининг ўзгариши давомида таълим ва меҳнат соҳаларини мустақил ва онгли танлай олиши ҳақида сўз боради.

Abstract: Vocational orientation is the basis of personal and social development of a person. In order to increase its effectiveness, the cooperation of the educational system, family and social networks is necessary. Correct professional choice of young people ensures their personal happiness and economic development of the community. In a broad sense, professional formation is understood as a person's mental abilities, physical capabilities, abilities, interests and aspirations for this or that field, as well as values and worldviews. This article talks about the importance of guiding students to a profession, taking into account their personal characteristics, the importance of vocational guidance, the fact that it is an integral part of the school education process, and the ability of students to independently and consciously choose the fields of education and work during the changes in their life conditions.

Калим сўзлар: технологик инновациялар, умуминсоний қадриятлар, касбий шаклланиш баркамол инсон, лаёқат, қизиқиш, интилиш, малака, касб-ҳунар, касбий ахборот, таъхис, метод, мутахассислик

Касб ҳунарга йўналтириш (профессионал ориентация) – бу инсоннинг шахсий қобилиятлари, қизиқишлари ва ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларга мос келишини ҳисобга олган ҳолда, унинг касбий йўналишини аниқлашга йўналтирилган тадбирлар тизимидир. Замонавий жамоатда тез ўзгарувчи ишчи куч талаблари, технологик инновациялар ва касбларнинг диверсификацияси ёш авлоднинг касб танлови уларнинг шахсий салоҳиятига ва ижтимоий зарурлигига талаб қилади. Ҳар қандай жамиятнинг равнақи, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий барқарорлиги унинг фуқароларининг ақлий ва ахлоқий салоҳиятини юксак даражада ривожланганлигига боғлиқ. Зеро, жамиятимизнинг маънавий янгиланишида, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришда жаҳон ҳамжамиятига қўшилишини таъминлайдиган демократик ҳуқуқий давлат куриш кадрлар тайёрлашнинг миллий масаласи устувор мезон сифатида муҳим роль ўйнайди. Чунки ҳалқнинг бой интеллектуал мероси ва умуминсоний қадриятлар асосида замонавий маданият, иқтисодиёт, фан-техника ва технологиянинг янги ютуқлари асосида мукамал тайёргарликдан ўтган кадрларни тайёрлашнинг янги тизимини шакллантириш Ўзбекистон Республикаси тараққиётининг муҳим шартларидан бири бўлиб қолди. Айтиш жоизки, баркамол инсоннинг шаклланиши унинг муносиб касб-корни эгаллаши жамият тараққиёти учун баҳоли қудрати ўз ҳиссасини қўшиб яшаши ва шу орқали жамиятда ўзлигини намоён этиши яъни шахснинг камол топиши назарга олинади. Бундан ташқари, касб танлови фақат инсоннинг иқтисодий барқарорлигини эмас, балки унинг маънавий қондириғини ҳам белгилайди. Тўғри касб танлаш шахсий розилиликка олиб келади (инсон ўз ишини севиб бажаради), ижтимоий самарадорликни оширади (маҳоратли кадрлар ишлаб чиқаришнинг сифатини яхшилади), ёшларнинг ижтимоий мослашувини таъминлайди (касбий йўналишнинг нотўғрилиги норизолик ва истеъмолчиликка олиб келиши мумкин). Жаҳон статистикаси шуни эътироф этадики, 60% ёшлар касбни нотўғри танлайди, натижада уларнинг 40% ишини алмаштиради, чунки касб уларнинг қобилиятларига мос келмайди. Комиллик сари интилиш шахснинг касбий шаклланиши билан биргаликда яхлит ҳолда кечадиган ва деярли бир умр давом этадиган мураккаб жараёндир. Кенг маънода касбий шаклланиш

деганда инсоннинг ўз ақлий қобилиятлари жисмоний имкониятлари у ёки бу соҳага бўлган лаёқатлари, қизиқиш ва интилишлари, шунингдек қадрият ва дунёқарашларига кўра бирор бир касб соҳасида таълим олиш кейинчалик шу соҳага киришиб, мослаша бориши ва ниҳоят йиллар давомида етук ва малакали мутахассис етишиши тушунилади.

Ҳақиқатан ҳам бу чексиз мураккаб орқага қайтарилмайдиган муҳим жараён бўлиб, унда инсон манфаатлари йўлидан унумли фойдаланишни ташкил этиш, бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан биридир.

Касбий шаклланиш жараёнининг дастлабки ва айни дамда ўта муҳим босқичи бўлажак касбни танлаш, яъни аниқ бир касбий қарорга келишигача бўлган даврини ўз ичига олади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган таълим сиёсатининг муҳим мақсадларидан бири ёш авлодни ҳар томонлама баркамол инсонлар қилиб тарбиялашдир. Албатта, баркамол инсон деганда маънавий жиҳатдан етук, ўз ватанининг тарихи, бугунги ва келажаги учун қайғурадиган, шунингдек жамиятнинг иқтисодий тараққиётига ўз ҳиссасини қўшиш иштиёқида ёниб яшайдиган шахсни тушуниш бугунги кун талабига мос келади. Лекин ушбу тушунчага таҳлилий ёндашилса, унинг нақадар серқирра, мураккаб ва ҳар томонлама умуминсоний қадриятларга мос келишини идрок этиш мумкин.

Ҳақиқатдан ҳам бу чексиз мураккаб, орқага қайтарилмайдиган, муҳим жараён бўлиб, ундан инсон манфаатлари йўлида унумли фойдаланишни ташкил этиш, бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан биридир.

Касбий шаклланиш жараёнининг дастлабки ва айни дамда ўта муҳим босқичи бўлажак касбни танлаш, яъни аниқ бир касбий қарорга келишигача бўлган даврни ўз ичига олади.

Маълумки, барча фанлар каби касбий таълим педагогикаси ва методикаси фани ҳам педагогик фаолият давомида ривожланиб, бойиб бораёпти. Тажрибалар кўрсатадики, касбий таълимга оид терминларни белгилашда аниқ, ўзгармас тушунчаларни эмас, балки айнан касб ҳунар таълими педагогикаси ва методикасининг объекти, мақсади, вазифалари, методлари ва технологияларидан келиб чиққан ҳолда бўлажак мутахассисларда касбий маҳоратни, компетенцияларни шакллантирувчи ва фойдаловчи жараёнлар асос қилиб олиниши керак.

Касб-хунарга йўналтириш ўқувчиларга унинг шахс хусусиятларини инобатга олган ҳолда бериладиган ёрдам, унинг бир томондан жамият учун керакли бўлиши, иккинчи томондан ўзининг шахсий ҳаракатларига эришиши, ҳаётий шароитларининг ўзгариши давомида таълим ва меҳнат соҳаларини мустақил ва онгли танлай олиши учун имконият яратади.

Ўқув-тарбия жараёнининг таркибий қисми сифатида касб-хунарга йўналтириш умумтаълим фанлари ва меҳнат фаолияти билан таништириш орқали, уларнинг қизиқишлари, лаёқатлари, қобилиятлари ва индивидуал хусусиятларини ривожлантиришни кўзда тутди ҳамда жамият эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Мактабдаги ўқув-тарбия жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланган касб-хунарга йўналтириш ишларига ҳам инновацион тус бериш, унинг самарадорлигини ошириш учун илмий асосланган замонавий педагогик – психологик, ахборот – технологияларини кенг жорий этиш, касбий йўналтиришни мактабларда системавий равишда жорий этиш, илмий услубий таъминот ва кадрлар салоҳиятини яхшилаш, жараёнга жамоатчилик ҳамда ота – оналарни фаол жалб этиш, ота-оналар учун семинарлар, касбларнинг замонавий тенденцияларини тушунтириш зарурати мавжуд.

Чунки оилада фарзанднинг у ёки бу хунарнинг эгаллашида биринчи ибрат, устоз, ота-онадир. Албатта, ота-она касбини танлаган фарзанд кенг имкониятларга эга бўлади. Чунки ота-она фарзандига касб-хунар ўргатишда бутун меҳрини, бой тажрибасини, танлаган касбини сир-асрорларини тўлиқ беришга ҳаракат қилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳар бир инсон булғуси касбини мустақил ўзи танласагина, севиб танлаган касбига меҳр қўяди. Унинг захмати қанчалар оғир бўлсада, чарчамайди ва ҳеч қачон нолимайди.

Ҳаётда шундай ота-оналар ҳам учрайдики, улар фарзандларининг хоҳиш-иродаси, қобилиятларини ҳисобга олмасдан, ўзларига қулай бўлган касб-хунарни эгаллашга мажбур қиладилар. Натижада, ота-онасининг қистови билан ўқишга кирган фарзанд, ўқув даргоҳини битириб чиққач, мутахассисликка эмас, шунчаки дипломга эга бўлади. Табиийки, бундай мутахассисликдан на ўзи, на жамият наф қўради.

Умумтаълим мактабларида ўқувчиларни қайси касб-ҳунарга лаёқатлилигини аниқлашда амалиётчи психологлар билан бир қаторда мактаб ва оила шифокорларининг маслаҳати ҳам муҳим роль ўйнайди. Болалар ва усмирлар шифокори соғлом ўқувчиларга касб-ҳунар танлаш юзасидан тавсия берар экан, уни баркамол шахс бўлиб шаклланишига имкон беришини ҳисобга олиши шарт. Соғлигида бирор тўқсони бор ўқувчини касб-ҳунар танлашида албатта врач билан бамаслаҳат иш кўриш мақсадга мувофиқдир.

Бирор дарди бор ўқувчини шундай касб-ҳунарга йўналтириш керакки, бу касб-ҳунар меҳнат фаолияти жараёнида унинг дарди ривожланиб ногирон бўлиб қолишга олиб келмаслиги керак. Шундай экан, касб танлашда ота-она, мактаб педагог жамоаси ва шифокорнинг ҳамкорлиги зарурдир.

Ота-оналар фарзандларини тўғри касб-ҳунарга йўналтиришда эътиборини қуйидагиларга кўпроқ қаратса мақсадга мувофиқ бўлар эди:

- ёшлигидан фарзандларининг таълим-тарбия олишга бефарқ қарамасдан, унинг қизиқиши, майли ва қобилиятини кузатиб бориши;
- ҳар бир ота-она фарзанди ўқиётган синф раҳбари, мактаб амалиётчи психологи, ёшлар етакчиси, шифокори билан яқин алоқада бўлиб фарзандини қайси фанларга қизиқиши, қайси фан ва спорт тўғарақларига қатнашаётганлигини билиб бориши;
- ота-она ўз касблари ҳақида фарзандларига тўлиқ маълумотлар бериб бориши, унга қизиқиш уйғотиш ва бошқа касблар ҳақида маълумотлар бериб бориш;
- фарзандининг соғлиғини маҳалла ва мактаб шифокори кўригидан ўтказиб, қизиққан касбга мос келиш-келмаслигига эътибор бериш;
- фақат фарзандининг қизиқишига қараб касб-ҳунар коллежини танлаш ва унга ўқишга имконият яратиш.

Мактаб касб-ҳунарга йўналтирувчи мутахассисга (мактаб амалиётчи психологга) – ҳозирда ҳар бир ўқувчига мустақил касб танлашга ижобий муносабатини, қизиқиш ҳақида эҳтиёжни шакллантириш бирмунча қийин кечмоқда.

Ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтиришдан олдин, аввало уларга касблар ҳақидаги тасаввурини шакллантириб олиш лозим.

Ўқувчиларнинг ўзлари турли касб-ҳунар эгалари (ўқитувчилар, тиббиёт, савдо ва умумий овқатланиш соҳаси ходимлари, ҳарбийлар,

ишбилармонлар, фермерлар ва бошқалар) билан мулоқотлар орқали оладиган касбий ахборотлар ҳам касб-ҳунар танлашга таъсир кўрсатади. Ўйин фаолияти (телевидение кўрсатувлари, видеофильмларни томоша қилиш, компьютер ва спорт ўйинлари, интернет орқали бўладиган мулоқотлар)да ҳам ўқувчиларда касблар тўғрисида тасаввур шаклланади.

Шунинг учун ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтиришнинг мактаб ва синфда ўтадиган таълимий жараёнларинигина эмас, синфдан ва мактабдан ташқари таълим орқали касб-ҳунарга йўналтиришнинг аҳамиятини ҳам таъкидлаб ўтиш лозим.

Бироқ бу йўналишда ҳозиргача муфассал ишлар олиб борилмаяпти. Ўқувчилар айниқса катта мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг касб-ҳунарни ўзлари билишлари, ушбу йўналиш бўйича уларнинг дунёқарашини шакллантиришда мактабда ва синфдан ташқари ишларнинг салмоқли ўрин тутиши мумкинлигини ҳисобга олиб, унинг ҳозирги кундаги ҳолатини ўрганиб чиқиш, унинг имкониятларидан кенг фойдаланиш юзасидан изланишлар олиб бориш лозим.

Шунингдек касб-ҳунарга йўналтиришнинг узлуксизлигини таъминлаш 9- синф битирувчиларининг мактаб амалиётчи психологлари, касб-ҳунарга йўналтирувчилар, ота-оналар ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими вакиллари ҳамкорлигида ўқувчиларнинг касбий қарор қабул қилиши, онгли равишда касб танлаши, касбий мослашув ҳамда ўз мақсадини амалга ошириш режасини ишлаб чиқиш каби малака ва кўникмаларни шакллантириш ва ривожлантириб бориш лозим. Негаки, бозор иқтисодиётига асосланган жамият қуриш тўғрисидаги ҳужжатларда ўқувчиларни мустақил касб танлашга (ўз имкониятларини ўзи баҳолаш орқали) ўргатиш жуда муҳим ва зарур вазифа эканлиги таъкидланади. Шунга кўра психолог олимлар, методистлар, ташхис Маркази ходимлари ва амалиётчи психологлар томонидан кенг жамоатчилик билан биргаликда касбга доир билимларни кенг ташвиқот қилиш ишлари амалга оширилса касб-кор танлашга оид йўл-йўриқлар ва методлар ишлаб чиқилса янада мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Демак, касб танлаш фаолиятини тўғри ва самарали ташкил этиш учун sanoatning қайси соҳа мутахассисларига муҳтожлигини назарда тутиш ва шунга яраша мактаб ўқувчиларини уларнинг майли, интилиши, қизиқиши,

имконияти, яхлит ва жисмоний қобилиятларига қараб, ҳамда у ёки бу касбга яроқлилигини аниқлаб, сўнгра уларни касбга йўналтириш лозим.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Касб ҳунарга йўналтириш – бу инсоннинг шахсий ва ижтимоий тараққиётининг асосидир. Унинг самарадорлигини ошириш учун таълим тизими, оила ва ижтимоий тармоқларнинг ўзаро ҳамкорлиги зарур. Ёшларнинг касбий танловининг тўғрилиги уларнинг шахсий бахт-саодатини ва жамоатнинг иқтисодий ривожини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Kh U. O., Muhidova O. N. Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher //International journal of discourse on innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 81-84.
2. Мирзаев Ш. М., Узаков О. Х. Испытания адсорбционного гелиохолодильника бытового назначения //Вестн. Междунар. академии холода. – 2001. – №. 1. – С. 38-40.
3. Узаков О. Х. и др. Научные исследования: основы методологии //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 376-386.
4. Узаков О. Сущность некоторых физических научных концепций и приложений //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 287-295.
5. Khamroevech U. O. Innovative technologies and methods training in education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1304-1308.
6. Узаков О. Х. Инновационные технологии и методы обучения в образовании. Innovation in the modern education system //International scientific conference, (25th January, 2021)–Washington, USA: " CESS", Part. – 2021. – Т. 1. – С. 221-227.
7. Узаков О. Х. Адсорбционная гелиохолодильная установка //Гелиотехника. – 2000. – Т. 2. – С. 74-78.
8. Узаков О. Х. Философские рассуждение по научным понятиям //Innovation in the modern education system. International scientific conference. – 2021. – С. 7-14.
9. Kh U. O. The emergence of chaos International Journal of Advanced Academic Studies. – 2020.
10. Kh U. O. CHAOS as the Basis of Order. Entropy as Measures of CHAOS //International Journal of Advansed Research in science, engineering and technology. – 2020. – Т. 7. – №. 12. – С. 16149-16154.
11. Khamrayevich U. O. Methodology and some methods of pedagogical research //Current research journal of pedagogics. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 70-79.

12. Кулиева Ш., Узоков О., Назарова Д. Техник ijodkorlik va konstruksiyalash fanida talabalarning kompetentligini rivojlantirish mazmuni //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 278-285.
13. Узаков О. Х. Сущность некоторых физических научных понятий и области их применения //Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 8. – С. 133-143.
14. Yakubov Y. N. et al. Dependence of energy stored by the receivers located in the field of radiation on their surface area and heat capacity //Гелиотехника. – 1991. – №. 4. – С. 12-16.
15. Узаков О. Х., Мухидова О. Н. Современные международные системы оценки гарантия качества образования //Research and education. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 112-120.
16. Узаков О. Х., Муртазоев А. Н. У., Тошев Ю. Н. Физические научные понятие и их образования //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 210-218.
17. Mirzaev S. M., Uzakov O. K. Solar absorption refrigerating unit //Applied solar energy. – 2000. – Т. 36. – №. 2. – С. 68-71.
18. Сайфуллаева Д. А., Узоков А. Х., Ахтамов Б. Р. Методы оценки знаний студентов при обучении специальным предметам //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-2 (157). – С. 35-38.
19. Узаков О., Очилов Ш., Каххоров С. Методология и некоторые методы педагогического исследования //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 351-361.
20. Uzakov O. H., Rustam S. ORIGINS OF THE UNIVERSE: NEW, MODERN COSMOLOGICAL AND ASTROPHYSICAL CONCEPTS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – Т. 26. – С. 1-11.
21. Узоков О. Х., Каххоров С. Х. Ўқувчиларнинг ақлий функциялари, ижодий қобилиятлари ва шахсий фазилятларини ривожлантириш усуллари //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 33. – С. 255-262.
22. Хамраевич У. О. Востребованные качества личности–в его компетентности //the role of science and innovation in the modern world. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 86-94.
23. Узаков О. Х. СОВРЕМЕННЫЕ, НОВЫЕ АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ И КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ. – 2024.

24. Uzakov O., Ponomarova N. Vocational orientation of students as an integral part of the educational process //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 367-371.
25. Узаков О. Профессиональная компетентность-это качества присущие самым успешным работникам //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 33. – №. 33.
26. Узаков О. Х. СОВРЕМЕННЫЕ, НОВЫЕ АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ И КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ. – 2024.
27. Uzakov O. X. MODERN, NEW ASTROPHYSICAL AND COSMOLOGICAL CONCEPTS OF THE ORIGIN OF THE UNIVERSE //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 26. – С. 69-78.
28. Узоқов О. КРЕАТИВ КОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ–ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИАТНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 281-288.
29. Узоқов О. ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБ–ХУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШЎҚУВТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 362-367.
30. Turdieva M. J. Preschool age is an important time to focus on creativity //ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. – 2021. – Т. 70.
31. Yakubov Y. N. et al. An increase in the sorbent efficiency in sun refrigerating plants //Applied solar energy. – 1996. – Т. 32. – №. 1. – С. 65-68.
32. Муслимов Н.А., Муллахметов Р.Г. Касб танлашга ёйлаш. Ўқув қўлланма.- Тошкент: ЎзРОО'МТВ, 200
33. Н.А.Муслимов, Ш.С.Шарипов, О.А.Қўйсинов. Меҳнат таълими ўқитиш методикаси, касб танлашга йўллаш. Дарслик Т .:Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2014
34. Жўраев Р.Х., Толипов О .Қ., Шарипов Ш.С. Узлуксиз таълим тизимида ўқувчилами касб-хунар йўналтиришининг илмий-педагогик асослари. Монографий. -Т.:ФАН. 2004
35. Ўзбекистон Республикасида ўқувчи-ёшлами касб-хунарга йўналтириш тизимини ривожлантириш концепсияси. -Тошкент.: Ўқувчилами касб-хунарга йўналтириш ва психологик-педагогик Республика ташхис маркази. 2002.

36. Толипов Ў.Қ., Шарипов Ш.С., Холматов П.Қ. Дарсдан ташқари машғулотлар жараёнида ўқувчиларни касб-ҳунарга йўллаш технологияси. - Тошкент: Ўз ПФИТИ. 2004.
37. Шарипов.Ш.С., Муслимов.Н.А. Техник ижодкорлик ва дизайн. Тошкент-2011.
38. Болтабоев С.А. Толипов У. Умумий ўрта таълим мактаблари касбга йўналтириш ўқув-методика кабинети фаолиятини ташкил қилиш бўйича методик тавсиянома. -Тошкент 2000.
39. Жалолов А. Касб қандай танланади. Тошкент “Янги аср авлоди” 2010
40. Шарипов Ш., Шоназаров Р. Касб танлашга йўллаш фанидан методик қўлланма. Тошкент – 2007
41. J ARABOV. МЕТОДОЛОГИЯ ОТБОРА И РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ИЗ ФИЗИКИ. // Центр научных публикаций. (buxdu. uz): Том 49 № 49 (2024):
42. Mirzaqulovich M. U. et al. FIZIKA FANINI O ‘QITISHDA FIZIK MASALALARNI YECHISHNING METODOLOGIK ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 28-34.
43. Olimboyevich A. J. FIZIKA FANIDAN MASALALAR ISHLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 202-208.
44. Asadovna F. X., Olimboyevich A. J. МЕХАНИКА FANINI O ‘QITISHDA QO ‘LLANILADIGAN ZAMONAVIY WEB-PLATFORMALAR TAHLILI (GOOGLE CLASSROOM, MOODLE, EDMODO, KHAN ACADEMY VA BOSHQALAR) //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 195-201.
45. Axmatovna M. D., Olimboyevich A. J. MOLEKULYAR FIZIKA AMALIY MASHG ‘ULOTLARDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI QO ‘LLASH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 187-194.
46. Arabov J.O., Fayziyeva X. A. General considerations on the methodology for solving problems in physics // Gospodarka i Innowacje (2022) №22, С 619-623.
47. Arabov J.O., Sattorova G.H. Technique For Solving Problems in Mechanic // Central Asian Journal Of Mathematical Theory And Computer Sciences (2021) №2 (10),pp 37-42
48. Arabov Jasur Olimboyevich, & Sattorova Gulandom Hamroqulovna. (2024). Fizika darslarida dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(20), 366–376.